

INTERNETDA STOXYASTIK AXBOROT OQIMLARINING FRAKTAL TAHLIL USULLARINI O'RGANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604887>

D.Abekmirzayev

(*t.f.d., DSc, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi M.T.O'rozboev nomidagi
Mexanika va inshootlarning seysmik mustahkamligi instituti*)

I.A.Uralova

(*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistranti*)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada fraktal tahlil usullari asosida internetdagi stoxastik axborot oqimlarini tavsiflash va bashorat qilish modeli ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Stoxastik, klaster tahlil, vaqt seriyasi, o'xshashlik, takrorlanadigan tizim, fraktal qidiruv.*

Stoxastik [fraktallar](#) eng taniqli fraktallar guruhi hisoblanadi. Ular iteratsion jarayonda to'satdan birorta parametрни o'zgartirishi holatidan paydo bo'ladi. "Stoxastik" termini grek so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "faraz" (tasavvur)ni anglatadi.

Qurilish jarayonida ba'zi parametrlari tasodifiy ravishda takrorlanadigan tizimda o'zgartirilgan fraktallar stoxastik deyiladi. "Stoxastiklik" atamasi yunoncha "chayqovchilik" so'zidan kelib chiqqan.

Shu bilan birga, tabiiy narsalarga juda o'xshash narsalar olinadi - assimetrik daraxtlar, qirg'oq chiziqlari va boshqalar. Ikki o'lchovli stoxastik fraktallar relyef va dengiz sathini modellashtirish uchun ishlatiladi.

Ushbu fraktallar dengizlarning relyefi va yuzasini modellashtirishda, elektroliz jarayonida qo'llaniladi. Ushbu fraktallar guruhi Jorjiya Texnologiya Instituti xodimi Maykl Barnslining ishi tufayli keng tarqaldi. "Plazma" fraktallarining ushbu sinfiga xos vakili hisoblanadi. Biz uchun eng tushinarli bo'lgani bu tabiiy fraktallardir.

Fraktal nazariya yaqinda shakllangan, ammo murakkab stoxastik tizimlarning o'ziga o'xshashlik xususiyatini tahlil qilishga asoslangan universal yondashuv tufayli u ko'plab sohalarda: biologiya, geologiya, fizika, iqtisod, kompyuter grafikasi, tarmoq texnologiyalari va boshqalarda qo'llaniladi.

Stokastik fraktallarning eng yorqin misollari:

- Braun harakatining kosmosda va tekislikdagi trayektoriyasi. Shuningdek, Braun trayektoriyasining chegarasini ham misol keltirish mumkin. Broun harakatining chegarasi $4/3$ ga teng. Shuni ta'kidlash kerakki, 2001 yilda

mashhur matematiklar Louler, Shramm va Verner B. Mandelbortning tekislikdagi taxminiy o'lchovini isbotladilar.

- Shramm-Lyouner evolyutsiyalari - konformal o'zgarma kritik ikki o'lchovda yuzaga keladigan fraktal egri chiziqlar statistik mexanika modellari. Bunga yaqqol misol stoxastik fraktallarning xilma-xilligi modelidir.

- Har xil turdagi tasodifiy fraktallar. Bu rekursiv yordamida hosil qilingan bunday fraktallar protsedura, unda har bir bosqichda tasodifiy parametrlari bor. Ko'pincha bunday fraktallarni ifodalash uchun kompyuter grafikasidan foydalaniladi. Fraktallarning bo'linish kabi boshqa tasniflari ham mavjud: fraktallarni deterministik (algebraik va geometrik) va deterministik bo'lmagan (stoxastik).

Axborot makonini ko'rib chiqishda unda hujjatlar, fayllar va veb-sahifalar kabi axborot resurslari to'plami ajralib turadi. Axborotning katta hajmi va uning yuqori yangilanish tezligi axborot makonini stoxastik deb hisoblash imkonini beradi. Ushbu makon resurslari o'rtasidagi munosabatlar alohida qiziqish uyg'otadi, ularni o'rganish uchun fraktal nazariya tobora ko'proq foydalanilmoqda, bu axborot makonining bunday xususiyatini o'ziga o'xshashlik deb hisoblaydi. Buning sababi shundaki, so'nggi yillarda axborot makonining o'sishi bilan uning chastotasi va darajali komponenti deyarli shaklini o'zgartirmaydi.

Tegishli hujjatlar guruhlari klasterlarni tashkil qiladi. Ularning tahlili zarur ma'lumotlarni topish jarayonini soddalashtirish imkonini beradi. Axborot resurslarini ma'lum mezonlarga muvofiq guruhlarga birlashtirgan klaster tahlil tizimlari mavjud. Bunday tizimga misol sifatida Touchgraph(www.touchgraph.com) veb-xizmati misol bo'la oladi, u axborot ob'yektlarining o'xshashligidan hosil bo'lgan klaster shakllanishining ko'rinishini namoyish etadi. Klasterli tizimning yana bir misoli News Is Free (newsisfree.com). Ushbu sayt mashhurlik va dolzarblik kabi xususiyatlar kontekstida yangiliklar ma'lumotlariga havolalar beradi.

Eksperimental ma'lumotlarning ko'pchiligi fraktal statistik ma'lumotlarga ega bo'lib, ularning tahlili vaqt seriyasini shakllantirishga imkon beradi. Vaqt seriyasi - o'rganilayotgan tizimning vaqt davomida kuzatilgan parametrlari to'plami. Vaqt seriyalarining fraktal tahlili tizimning nafaqat o'lchash davrida, balki uning tarixdan oldingi davrida ham o'zini qanday tutishini hisobga olish imkonini beradi. Egri chiziqning sinishi fraktal o'lcham bilan tavsiflanadi. Turli sohalarda fraktal o'lchamdagi o'zgarishlarni tashqi va ichki omillarning tizimga ta'sirini tahlil qilgandan so'ng, uning keyingi xatti-harakatlarini taxmin qilish

mumkin . Vaqt egri chizig'ining tizim barqarorligini yo'qotadigan va ma'lum bir vaqtda ro'y berayotgan tendensiyaga qarab parametrlarning keyingi qiymati ortib yoki kamayadigan holatga o'tadigan qismlari katta qiziqish uyg'otadi.

Stoxastik fraktal qidiruv yechimni topishda yaxshi natijalarga erishsada, lekin bu yondashuv ba'zi kamchiliklarga ega. Asosiysi, yaxshi hal qilinishi kerak bo'lgan juda ko'p parametrlarga ega, ikkinchisi - zarralar o'rtasida axborot almashinuvi sodir bo'lmaydi. Guruhdagi barcha ishtirokchilar o'rtasida ma'lumot almashish - bu konvergentsiyani minimal darajaga tezlashtirishga urinish. Fraktal qidiruvda shaxslar o'rtasida hech qanday ma'lumot almashinuvi amalga oshirilmaydi va qidiruv mustaqil ravishda amalga oshirilishi muhim, shuning uchun bu holat yangi algoritmimizda yangilash jarayoni deb ataladigan bosqichni qo'shish orqali tuzatiladi. Boshqa tomondan, fraktal qidiruv algoritmdagi agentlar soni o'zgartirilganligi ma'nosida dinamik algoritm bo'lgani uchun aniqlik va vaqt sarfi o'rtasidagi kelishuvga duch kelishimiz mumkin. Shuning uchun, yuqorida aytib o'tilgan muammolarni hal qilish uchun biz fraktal qidiruvning yana bir versiyasini Stochastic Fractal Search (SFS) deb nomlaymiz.

SFS algoritmidagi ikkita asosiy jarayon sodir bo'ldi: tarqatish jarayoni va yangilash jarayoni. Fraktal qidiruvga o'xshash birinchi jarayonda har bir zarracha intensivlashuv (ekspluatatsiya) xususiyatini qondirish uchun hozirgi holati atrofida tarqaladi. Bu jarayon global minimallarni topish imkoniyatini oshiradi, shuningdek, mahalliy minimalarda qolib ketishning oldini oladi. Oxirgi jarayonda algoritm guruhdagi boshqa nuqtalarning joylashuvidan kelib chiqib, guruhdagi nuqta o'z pozitsiyasini qanday yangilashini simulyatsiya qiladi. Ishtirokchi nuqtalar sonining keskin o'sishiga olib keladigan Fraktal qidiruvdagi tarqalish bosqichini SFS uchun statik diffuziya jarayonida ham ko'rishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, tarqalish jarayonidan eng yaxshi hosil bo'lgan zarracha yagona zarracha hisoblanadi va qolgan zarrachalar tashlanadi. Muammoli maydonni samarali o'rganishdan tashqari, SFS yangilash jarayonlari sifatida tasodifiy usullardan foydalanadi. Boshqacha qilib aytganda, SFSda yangilanish jarayoni metaevristik algoritmlarda diversifikatsiya (tadqiqot) xususiyatlariga olib keladi.

Keyingi yechim uchun quyidagi vazifalar qo'yiladi:

Fraktal ma'lumotlarni tahlil qilish usullarini ko'rib chiqish va ularni Internetdagi stokastik axborot oqimlari tahliliga moslashtirish;

Fraktal usullarga asoslanib, Internetda stokastik axborot oqimlarini tahlil qilish uchun dastur ishlab chiqish;

Har bir ishlab chiqilgan usullarning ishlash ko'rsatkichlarini olish va solishtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ландэ Д.В., Снарский А.А. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. М.: Книжный дом «Либроком» ТПУ, 2009. – с. 224-228
2. Иванов С.А. Стохастические фракталы в Информатике //Научно-техническая информация. Сер. 2. – 2002. – № 8. – С. 7-18.
3. Старченко Н.В. Локальный анализ хаотических временных рядов с помощью индекса фрактальности // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Москва, 2005.